

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Hojiakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохиди Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umiddjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	141
Xayitov Rustam Burxonovich	

BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibdovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
<i>Xolmurotov Salimbek Eshbekovich</i>	

INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI.....	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbas Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LASHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLISHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziboyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahon Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	
BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMRADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	664
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH JARAYONIDA SOLIQ TAFOVUTINI (VAT GAP) ANIQLASH VA BAHOLASH USULLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ADAPTIV YONDASHUV.....	670
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
HUDUDLAR SOLIQ SALOHİYATI: OMILLAR VA NATIJA.....	675
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI.....	680
Ermotov A.I.	
TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI.....	686
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA AXBOROT RESURSLARINING BOSHQARUV MODELİ VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	691
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIGA MENTORLIK TIZIMINI TATBIQ QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	696
Xurshida Maxmadaminova	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING HISOB-KITOB VA UNDIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	706
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ УЗБЕКИСТАНА.....	715
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
KORPORATIV DIVIDEND SIYOSATINING YANGI JIHATLARINI O'RGANISH: RIVOJLANAYOTGAN MAMLUKAT MISOLIDA.....	723
Eshev Furqat A'zamovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA "AQLLI SHAHAR" BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH: INSONGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV.....	730
Raximova Madina Shuxrat qizi	
HUDUDIY IQTISODIY TIZIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILY TUZILMALARI.....	737
Umarov Oqil Omiljonovich	
MAMLUKATIMIZ TIJORAT BANKLARINING FOND BOZORIDAGI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	742
Yuldashev Fozil Turapovich	
MAKROIQTISODIY MUVOZANATNI MODELLASHTIRISHDA MATEMATIK USULLARNING TATBIQI VA PROGNOZLASHTIRISH SAMARADORLIGI.....	749
Abdiraimov Abbos Xolmurodovich	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	756
Мирзамухамедова Шахзода Акмалжон кизи	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISH.....	762
Ismadiyrov Alisher Abduraxmon o'g'li	
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОБОРОТАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	766
Жумаев Шавкат ХХХ	
SUV XO'JALIGI SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLUKATLAR TAJRIBASI.....	769
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva	
МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	776
Каракулов Фарход Зайпудинович	

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ВЫЗОВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ.....	782
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	787
Xalikov Akmal Xolboyevich	
TIJORAT BANKLARDA MOLIYAVIY XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	793
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
RAQOBATBARDOSH MUHITDA INNOVATSION MENEDJMENTNI JORIY ETISH MEXANIZMLARI.....	799
Siddikov Askar Axrorovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINI BAHOLASHNING MEZON VA USULLARI	803
Isakova Naima Ikromjonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	809
Abdullayeva Iroda Shuxrat qizi	
MULTIMODAL TRANSPORT OQIMLARI SHAROITIDA LOGISTIKA XABLAR JOYLASHUVINI TANLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	813
Umirzaqov Davlatjon Dolimjon o'g'li, Axmedova Muslima Djalolovna	
SUG'URTA ZAXIRALARINI MOLIYAVIY HOLAT TO'G'RISIDAGI HISOBOTDA AKS ETTIRISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	818
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	826
Nazarov Nazirjon Narzilloevich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA ULARNI TAHLIL QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	830
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinova	
XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI METODOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH MODELLARI	837
Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA)	844
Bekmetov Xursandbek Ilxamovich	
SOTISH KANALLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH.....	850
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
MINTAQ IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURIYATI.....	857
Achilova Firuza Kurbanovna	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH VA INVESTITSION KREDITLASH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH TAHLILI	862
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA BAHOLASH MEZONLARI	867
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA MANBALARI	874
Rustamova Dilsabaxon Djurayevna, Baratov Maxsudali Nazaraliyevich	
KORXONA FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	881
Xashimova Dilyora Paxritdinovna	
TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI (DXSH) LOYIHALARINI BOSHQARISHDA ESG VA BMTNING BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI (UNSDG) KONSEPSIYALARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	888
Masharipov Ravshan Rajabboyevich	

IQTISODIY, MOLIYAVIY, INVESTITSIYA VA SOLIQ SALOHİYATINING O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY XUSUSIYATLARI.....	893
Jurayev Xusan Atamuratovich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY RISKLAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	900
Kadirov Abdumalik Matkarimovich, Abduqodirova Shahzoda Ilhomidin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI IQTISODIY-EKOLOGIK JIHATDAN RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	904
Xolijorova Shoxista Qahramon qizi, Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR PORTFELLARINI RISK-DAROMAD DILEMMASI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH (G. MARKOVIS VA J. TOBINNING PORTFEL NAZARIYASI ASOSIDA)	909
Kurbonov Xayrilla	
MAMLAKATIMIZNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	915
Mirzayev Rustam Ro'ziyevich	
РЫНОЧНЫЙ СПРОС И РАВНОВЕСИЕ	921
Камилова Наргиза Абдукаяхоровна, Ашурув Сардоржон Зафаржонович	
XORIJIIY DAVLATLARDA AUDITORLIK FAOLIYATINING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYASI.....	925
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
MARKETING-INTERNET XIZMATLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SAVDO KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	929
Ismoilov Lazizbek Rasuljon o'g'li	
KORXONADA INNOVATSION BOSHQARUV MEXANIZMLARINING MAVJUD MODELLARINING RETROSPEKTIVASI.....	934
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
SANOATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA TARMOQ KORXONALARI FAOLIYATIGA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING ROLI.....	940
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
TIBBIY XIZMATLARNI MOLIYALASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	946
Isroilov Bohodir Ibragimovich, Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING ROLI	952
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.....	957
Журахонов Шержахон Зафаржонович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMI, RIVOJLANISHINING TARIXIY EVOLYUTSIYASI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI	962
Raxmonov Azizjon Sadullayevich	
SOLIQQA TORTILADIGAN KO'CHMAS MULKLARNI BAHOLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	970
Musalimov Shuxrat Isamuxamedovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASHNI TAKOMILLASHTIRISH BILAN BOG'LIQ BO'LGAN MUAMMOLAR.....	974
Yuldashev Iskandar Abdurashidovich	
BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI VA UNING QURILISH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK(DXSH)NI BOSHQARISHDAGI O'RNI	980
Rasulov Shuxrat G'ayratovich	
"YASHIL IQTISODIYOT", EKOLOGIK BARQARORLIK VA EKOLOGIK MADANIYAT	984
Ibragimova Saodat Abdumo'minovna	

EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	990
<i>Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna</i>	
IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSIYALARNING NAZARIY ASOSLARI VA AHAMIYATI.....	995
<i>Davlatova Ozoda Olmos qizi</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1001
<i>Suyunova Dilfuza Dilmurod qizi</i>	
BOZORNI SEGMENTATSİYALASHDA MARKETING TADQIQOTLARINING ROLI	1006
<i>Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Iloxomovna</i>	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI.....	1010
<i>Sharifboyev Bunyod Azamat o'g'li, Abduraxmanova Gulnora Qalandarovna</i>	
TIJORAT BANKLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KAPITALNING ROLI	1016
<i>Mirzaraximova Nurhayot Baxrom qizi</i>	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ	1020
<i>Ходжаева Наргизахон Анатолиевна</i>	
FUNDRAISING AS A STRATEGIC TOOL IN MUSEUM MANAGEMENT	1028
<i>Aziza Ibroximova</i>	
KORXONALARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	1035
<i>Boboraxmatova Shohsanam Ibodullo qizi</i>	
MOLIYAVIY HISOBOT TIZIMINI XALQARO STANDARTLARGA O'TKAZISHNING O'ZBEKISTONDAGI DINAMIKASI VA NATIJALARI (OLMALIQ KMK MISOLIDA)	1043
<i>A.J.Tuychiyev, M.V Abdunabiyeva</i>	
TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI QURISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: FARG'ONA VODIYSI (FARG'ONA VILOYATI VA QO'QON HUDUDI) MISOLIDA RAQAMLI LOYIHALASH, OPTIMALLASHTIRISH VA INTELLEKTUAL BOSHQARUV	1051
<i>Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Norinov Muhammadyunus Usibjonovich, Zikrayev Akmaljon Alimovich</i>	
O'ZBEKISTONDA KORPORATIV INNOVATSIYA TIZIMINI ISH SAMARADORLIGINI BAHOLOVCHI (KPI) AXBOROT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1057
<i>Rafikova Kamila Baxtiyorovna</i>	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINING MOLİYAVIY BOZOR RIVOJIGA TA'SIRI	1063
<i>Abdulazizov Javohir Abduvali o'g'li</i>	
OILAVIY TADBIRKORLIKNI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLİYALASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1070
<i>Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich</i>	
AMORTIZATSİYALANADIGAN AKTIVLAR HISOBINING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	1077
<i>Aminboyev Jaloliddin Otabek o'g'li</i>	
BANKLARDA RISK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH.....	1083
<i>Karimov Shohruh Boydulla o'g'li</i>	
DIGITALIZATION, RESEARCH CAPACITY AND HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: AN ARDL-ECM ANALYSIS (2000-2024).....	1087
<i>Ismailova Nilufar</i>	
TURIZMDA TALAB VA TAKLIFNI BAHOLASH USULLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1094
<i>Suyunov Alijon Jumaboy o'g'li</i>	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	1099
<i>Аймухаммедова Амина Какажановна</i>	
"O'ZMILLIYBANK" AJDA MIJOZLARINING KREDITGA LAYOQATLILIGI DARAJASI HOLATI TAHLILI	1105
<i>Jumaniyazov Quvanchbek Amatjonovich</i>	

SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA ISHLAB CHIQRARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1110
Qodirov Bekzod Xomidjonovich	
FARMATSEVTIKA SANOATINING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI IQTISODIY-STATISTIK USULLARI ORQALI TAHLILI	1115
O'taganova Umida Egamberdi qizi	
MAMLAKATIMIZDA XOTIN – QIZLAR O'RTASIDA MAHALLIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	1123
Rafiyeva Madina Xusinovna	
YASHIL IQTISODIYOTDA DEPOZIT TIZIMINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARISH	1128
Norqobilova Feruza Abduhomidovna, Odilov Jahongir Nozimjonovich	
OPTIMIZING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF SCHOOL MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN VOCATIONAL EDUCATION.....	1132
Karimova Dilfuza Xatamjonovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSİYALARNING INNOVATSION MAZMUNI RIVOJLANISHINING DOLZARB YO'NALISHLARI	1138
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Raximjonov Ulug'bek Boxodir o'g'li	
IQTISODIY TIZIMLARNI MAKRO VA MIKROIQTISODIY DARAJADA PROGNOZLASH: KONSEPTUAL YONDASHUVLAR VA MODELASHTIRISH USULLARI	1142
Alimov Fazliddin Xalimovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTITUTLARIDA FOIZSIZ MOLIYALASHTIRISH TAMOYILLARINING IQTISODIY MOHIYATI.....	1147
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INNOVASION FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISH JARAYONLARI	1152
Fayzieva Dilafuz Shuhratovna	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTASI (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY): NAZARIY ASOSLAR VA XALQARO TA'RIFLARNING QIYOSIY TAHLILI	1156
Tashqo'ziyev Suxrob Abdurazzak o'g'li	
KORXONALARNI MOLIYAVIY INQIROZGA OLIB KELUVCHI SABABLAR VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	1161
Bobomirzayev Isroil	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ.....	1165
Аскарова Мавлуда Турабовна	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA MOLIYAVIY BOZOR MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1171
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
BANK TIZIMIDA OPERATSION RISKLARNI BAHOLASH VA MONITORING MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	1176
Muxitdinova Difuza Farxodovna	
KO'P DARAJALI YONDASHUVNING MIKRO, MEZO VA MAKRO DARAJALARDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKLARINI ASOSLASH HAMDA MODEL ARXITEKTURASINI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI	1183
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DAROMAD BAZASINING TARKIBI VA DINAMIKASI ("TURONBANK" ATB MISOLIDA)	1191
Togayev Salim Sobirovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI KAPITAL BAHOSINI MINIMALLASHTIRISH MEKANIZMLARI	1196
Obidov Sanjar Omonxo'jayevich	
O'ZBEKISTON XIZMATLAR EKSPORTINING GEOGRAFIK TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI: GRAVITATSION MODEL ASOSIDA TAHLIL	1202
Qodirjonov Adhamjon	

AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSİYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	1206
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINING INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	1212
Arifbayev Bobur Dilshodovich	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030».....	1219
Аблаева Валентина Борисовна	
FINANCING A GREEN UNIVERSITY: MECHANISMS, MODELS, AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR SUSTAINABLE CAMPUS DEVELOPMENT	1227
I. Imomov, F.Nishonov	
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ	1234
Шоев Алим Халмуратович	
ANALYZING UZBEKISTAN'S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME.....	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
ANALYZING UZBEKISTAN'S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME.....	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSILAR HISOBIGA ASOSLANGAN XOLATDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI TASHKIL ETISH TARTIBI	1247
Xasanova Xusnoraxon Faxriddinovna	
HUDUDIY MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INVESTITSION FAOLLIKNING ROLI VA UNING RIVOJLANISH MEKANIZMLARI.....	1251
Ollanazarov Bekmurod Davlatmuratovich	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ.....	1257
Менглиева Индира Баходировна	
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	1261
Умарбеков Бахром Ботирбекович	
O'ZBEKISTON QAYTA SUG'URTA TIZIMIDA "ALTERNATIVE RISK CAPITAL"NI JORIY ETISH: IQTISODIY MODEL, EMPIRIK TAHLIL VA ME'YORIY TAKLIFLAR (JAHON TAJRIBASI MISOLIDA)	1270
Jorabaev Jasur Abduraxmanovich	
O'ZBEKISTON QAYTA SUG'URTA TIZIMIDA ALTERNATIVE RISK CAPITAL'NI JORIY ETISH: IQTISODIY MODEL, EMPIRIK TAHLIL VA ME'YORIY TAKLIFLAR (JAHON TAJRIBASI MISOLIDA)	1276
Jo'rabayev Jasur Abdurahmonovich	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA BOSHQARUV KADRLARINING LIDERLIK SALOHİYATINI BAHOLASH MASALALARI	1282
Rasulov Shohruxbek G'ulomjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmonovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEVA VA SABZAVOT ISHLAB CHIQRISH KO'RSATKICHLARINING XO'JALIKLAR TOIFALARI BO'YICHA TAHLILI.....	1286
Majidova Dilnoza Bahromovna	
TURISTIK XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING (SI) TA'SIRI.....	1290
Begimqulov Javohirbek Jo'raqul o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARI RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI VA ZARURLIGI.....	1300
Xodjaeva Feruza Komilovna	
TOSHKENT VILOYATI HUDUDLARINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI IQTISODIY FARQLAR TAHLILI.....	1305
Saidakbarov Saida'zam Aziz o'g'li	
KORXONALARDA UMUM ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI	1309
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	

ONLAYN BRONLASH TIZIMLARI: TURLARI, XUSUSIYATLARI VA AJRALIB TURUVCHI BELGILARI	1314
S.S. Ismatillaeva	
BUDJET TIZIMI BUDJETLARI IJROSI USTIDAN MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1320
Saidova Kamolat Farhodovna	
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОРОЖДАЮЩИХ ЖЕНСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	1326
Нуриллоева Заррина Зокиржоновна	
SAMARQAND VILOYATI MEHMONXONA XO'JALIGIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TURISTLAR OQIMINI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1331
Amiriddinova Madinabonu Zayniddin qizi	
SOLIQ YUKINI HISOBLASH VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILINING METODOLOGIK JIHATLARI	1334
Abdullayev Abror Bozarboyevich	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА И РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА.....	1341
Аминжоновна Вазира Мамасидиковна	
DZYUDOCHILARDA USHLAB OLISH (KUMI-KATA) STRATEGIYASINING MUSOBAQA NATIJALARIGA TA'SIRI.....	1350
Shermatov Gulom Qaxxorovich	
G'AZNACHILIK TIZIMIDA RISKLARNI ANIQLASH VA NAZORAT TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	1357
Xasanov Adiz Xusenovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI HAMDA UNI QISQARTIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY ISLOHOTLAR.....	1363
Beknazarov Behzod Baxtiyorovich	
IMPROVEMENT OF THE COMMERCIAL BANK PRIVATIZATION PROCESS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	1368
Djumaniyazov Islam Karimbayevich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SOHASI INVESTITSION VA EKSPORT SALOHİYATI TAHLILI.....	1374
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENTI SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	1378
Madaminov Bekzod Allayarovich	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA XAVF OMILLARI SHAROITIDA AGRAR BIZNESDA XARAJATLAR TAHLILI VA XATARLARNI BOSHQARISH.....	1383
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TA'LIM TIZIMINING BOSHQARUVIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI.....	1387
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК.....	1392
Каримова Хулкар Рахманали кизи, Махмутуллаева Севинч Хабибулла кизи	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYALASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	1399
Norova Nozima Nabiyeвна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	1406
Ahmedova Dilnoza Qalandar qizi	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING EKOLOGIK MUVOZANATINI SAQLASH ORQALI BARQAROR RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI (NAVOIY VILOYATI TAJRIBASI)	1411
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	

KORXONALARDA ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) HISOBOTLARINING AUDITINI TASHKIL ETISH VA BAHOLASH MEXANIZMLARI.....	1417
Xolikov Ravshan Anvar o'g'li	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1420
Omonov Olim Murodullayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	1424
Sharifi Abdul Fatah	
TIJORAT BANKLARI AMALIYOTIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	1430
Sadikov Q.M.	
TIJORAT BANKLARIDA TO'LOV AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	1434
Kurbosheva Mohira Xafizovna	
MURAKKAB LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	1439
Tursunmuratov Sherzod Turdimuratovich	
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	1442
Камолова Феруза Кахрамоновна	
O'ZBEKISTON HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YO'NALISHLARI.....	1448
Ma'murov Baxtiyor Xolmatjanovich	

O‘ZBEKISTON HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YO‘NALISHLARI

Ma‘murov Baxtiyor Xolmatjanovich

TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi
Oriental universiteti dotsenti PhD, dots.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishning metodologik yo‘nalishlari ilmiy-nazariy va empirik asosda yoritildi. Tadqiqotda hududiy rivojlanish darajasi kompleks baholanib, hududlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar yalpi hududiy mahsulot, sanoat, investitsiya faolligi, xizmatlar sektori hamda demografik resurslar kesimida tahlil qilindi. Natijalar hududiy notekislikning saqlanib qolayotganini, iqtisodiy diversifikatsiya va investitsiya konsentratsiyasi “o‘shish markazlari” hamda nisbatan past rivojlangan hududlar o‘rtasidagi farqlarni kuchaytirishini ko‘rsatdi. Shuningdek, hududiy siyosat samaradorligini oshirish uchun institutsional, iqtisodiy va demografik omillarni uyg‘unlashtiruvchi integratsion metodologik model taklif etilib, differensial strategik yondashuvning ustuvorligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Kalit so‘zlar: hududiy rivojlanish, hududiy tafovutlar, integratsion siyosat, iqtisodiy diversifikatsiya, investitsiya faolligi, institutsional muhit, aqlli ixtisoslashuv, inson kapitali.

Abstract. This article examines methodological directions for improving Uzbekistan’s territorial development strategy through a combined theoretical and empirical approach. Territorial development is assessed using a composite framework, while interregional socio-economic disparities are analyzed across gross regional product, industrial output, investment activity, the services sector, and demographic resources. The findings indicate persistent spatial unevenness: higher diversification and investment concentration tend to widen gaps between “growth centers” and relatively less developed regions. An integrative methodological model is proposed, linking institutional, economic, and demographic determinants, and the priority of a differentiated strategic approach is substantiated.

Key words: regional development, regional disparities, integrative policy, economic diversification, investment activity, institutional environment, smart specialization, human capital.

Аннотация. В статье раскрываются методологические направления совершенствования стратегии территориального развития Узбекистана на основе теоретико-эмпирического анализа. Оценка уровня территориального развития выполнена комплексно, а межрегиональные социально-экономические различия проанализированы по показателям валового регионального продукта, промышленности, инвестиционной активности, сектора услуг и демографических ресурсов. Результаты подтверждают сохранение пространственной неоднородности: экономическая диверсификация и концентрация инвестиций усиливают различия между «центрами роста» и относительно менее развитыми территориями. Предложена интеграционная методологическая модель, объединяющая институциональные, экономические и демографические детерминанты, и обоснована приоритетность дифференцированного стратегического подхода.

Ключевые слова: региональное развитие, региональные различия, интеграционная политика, экономическая диверсификация, инвестиционная активность, институциональная среда, умная специализация, человеческий капитал.

KIRISH

Hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u mamlakat iqtisodiy o‘shishining barqarorligi va hududlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish bilan chambarchas bog‘liqdir. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar chuqurlashuvi, hududiy boshqaruv tizimining modernizatsiyasi hamda investitsiya siyosatining faollashuvi natijasida hududiy rivojlanishning umumiy ijobiy dinamikasi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, hududlar kesimida iqtisodiy salohiyat, ishlab chiqarish tuzilmasi, investitsiya faolligi va demografik resurslar bilan ta‘minlanganlik

darajasi turlicha shakllanayotgani hududiy rivojlanish strategiyalarini takomillashtirishni dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylantirmoqda.

Hududiy iqtisodiy rivojlanish jarayonlarining notekisligi global miqyosda ham kuzatiladigan hodisa bo'lib, u hududlarning institutsional muhit sifati, iqtisodiy diversifikatsiya darajasi, infratuzilma rivoji va inson kapitali salohiyati bilan belgilanadi. O'zbekiston sharoitida ayrim hududlar iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini namoyon etayotgan bo'lsa, boshqalarida investitsiya oqimlarining cheklanganligi va tarmoq tuzilmasining monotarmoq xususiyatga egaligi iqtisodiy modernizatsiya jarayonlarini sekinlashtirmoqda. Natijada hududiy iqtisodiy makonda "o'sish markazlari" va nisbatan sust rivojlanayotgan hududlar o'rtasidagi tafovutlar saqlanib qolmoqda.

Mazkur sharoitda hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishning metodologik asoslarini aniqlash, hududiy rivojlanishga ta'sir etuvchi institutsional, iqtisodiy va demografik omillarni kompleks baholash hamda ularni integratsiyalashgan model asosida umumlashtirish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Shuning uchun tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishning metodologik yo'nalishlarini asoslab berish va hududlar o'rtasidagi rivojlanish tafovutlarini kamaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvlarni ishlab chiqishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish masalasi zamonaviy mintaqaviy iqtisodiyot nazariyasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. So'nggi yillarda hududiy rivojlanishning metodologik asoslari iqtisodiy o'sish omillari, hududiy tafovutlar, institutsional muhit va strategik rejalashtirish mexanizmlarining o'zaro uyg'unligi nuqtai nazaridan keng tadqiq etilmoqda. Mazkur yondashuv hududlarni rivojlantirishda yagona universal model mavjud emasligini, balki har bir hududning resurs salohiyati va institutsional xususiyatlariga mos differensial strategiyalar zarurligini ko'rsatadi (Storper, 2018).

Hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirishda institutsional omillarning roli alohida e'tirof etiladi. Rodrik (2017) o'z tadqiqotlarida iqtisodiy rivojlanishning barqarorligi ko'p jihatdan samarali institutlar, tartibga solish mexanizmlari va davlat boshqaruvi sifatiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, hududiy siyosatning muvaffaqiyati resurslarni to'g'ri taqsimlashdan ko'ra, ularni boshqaruvchi institutlarning moslashuvchanligi va samaradorligiga ko'proq bog'liqdir. Shu bois hududiy strategiyalarni ishlab chiqishda institutsional muhitni takomillashtirish muhim metodologik yo'nalish sifatida qaraladi.

Mintaqaviy iqtisodiy tafovutlar va ularni qisqartirish masalasi ham ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. McCann (2016) hududlar o'rtasidagi rivojlanish farqlari nafaqat iqtisodiy resurslar bilan, balki boshqaruv sifati, infratuzilma rivoji va mahalliy siyosatning samaradorligi bilan bog'liqligini asoslab beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish uchun markazlashgan yondashuvdan ko'ra hududiy xususiyatlarni inobatga oluvchi moslashuvchan strategiyalar samaraliroq hisoblanadi.

Hududiy rivojlanish strategiyasining metodologik asoslarini shakllantirishda "aqlli ixtisoslashuv" (smart specialization) konsepsiyasi ham muhim o'rin tutadi. Foray (2018) ushbu yondashuvni hududiy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va innovatsion salohiyatni safarbar etishning samarali vositasi sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, hududning raqobatbardoshligi mavjud resurslar hajmi bilan emas, balki ularning strategik yo'naltirilgan holda uyg'un rivojlantirilishi bilan belgilanadi. Bu esa hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda ilmiy asoslangan ixtisoslashuv modelini qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda hududiy boshqaruv va strategik rejalashtirish jarayonlarining integratsiyalashgan yondashuvlari ham tadqiq etilmoqda. Barca (2019) hududiy siyosat samaradorligi hududiy boshqaruv institutlari, mahalliy manfaatdor tomonlar va strategik rejalashtirish mexanizmlarining uyg'un hamkorligiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning konsepsiyasiga ko'ra, hududiy rivojlanish strategiyasi yuqoridan pastga qarab qabul qilinadigan hujjat emas, balki hududiy manfaatdor subyektlar ishtirokida shakllanadigan dinamik boshqaruv modeli bo'lishi lozim.

Hududiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlashda ijtimoiy-iqtisodiy va demografik omillar integratsiyasi ham muhim metodologik yo'nalish sifatida qaraladi. Crescenzi va Rodriguez-Pose (2016) hududiy o'sish jarayonlari inson kapitali sifati, migratsiya oqimlari va mehnat bozori holati bilan chambarchas bog'liqligini empirik tadqiqotlar asosida ko'rsatib beradi. Mualliflar hududiy strategiyalarni ishlab chiqishda faqat ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga emas, balki demografik va ijtimoiy omillarga ham kompleks yondashuv zarurligini asoslaydi.

Shuningdek, hududiy rivojlanish strategiyasining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda iqtisodiy diversifikatsiya masalasi muhim ilmiy muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Boschma (2017) hududiy iqtisodiyotning bir yoki ikki tarmoqqa qaramligi uning tashqi shoklarga nisbatan zaifligini kuchaytirishini qayd etadi. Shu sababli muallif hududiy strategiyalarni ishlab chiqishda iqtisodiy tuzilmani diversifikatsiya qilish va yangi o'sish nuqtalarini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish metodologiyasi kompleks va ko'p qatlamli jarayon ekanini ko'rsatadi. Tadqiqotlar hududiy rivojlanish samaradorligi institutsional muhit, iqtisodiy diversifikatsiya, aqlli ixtisoslashuv, inson kapitali va hududiy boshqaruv mexanizmlarining o'zaro uyg'unligiga bog'liqligini tasdiqlaydi. Shu jihatdan, O'zbekiston hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishda mazkur nazariy yondashuvlarni integratsiyalashgan holda qo'llash ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi hududiy rivojlanish darajasini kompleks baholash va uning determinantlarini aniqlashga qaratilgan tizimli yondashuvga asoslanadi. Unda rasmiy statistik ma'lumotlar bazasi asosida qiyosiy, dinamik va tarkibiy tahlil usullari qo'llanilib, yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarishi, investitsiya faolligi, bandlik va demografik ko'rsatkichlar o'zaro bog'liqlikda o'rganildi. Shuningdek, hududlar o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash uchun kompleks indekslash, ulushlar tahlili hamda diversifikatsiya darajasini baholash usullaridan foydalanildi. Institutsional, iqtisodiy va demografik omillarning hududiy rivojlanishga ta'siri integratsion metodologik model asosida tizimli ravishda umumlashtirilib, ularning o'zaro funksional aloqalari ilmiy asosda taqlin qilindi.

TAHLIL NATIJALAR

Hududiy rivojlanish darajasining kompleks bahosi mamlakat hududlari o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasining farqlanishini aniqlashda muhim metodologik vosita hisoblanadi. Kompleks yondashuv hududiy rivojlanishni yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarishi, bandlik, demografik ko'rsatkichlar hamda investitsiya faolligi kabi o'zaro bog'liq ko'rsatkichlar tizimi asosida baholashni nazarda tutadi. Statistik ma'lumotlar tahlili hududiy rivojlanish jarayonlari mamlakat bo'yicha barqaror ijobiy dinamikaga ega bo'lsa-da, hududlar kesimida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2015-2024-yillar davomida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari respublika bo'yicha o'rtacha 101,6-108,2 foiz oralig'ida shakllangan bo'lib, bu iqtisodiy o'sishning barqaror tendensiyasini ifodalaydi. Shu bilan birga, hududlar kesimida yalpi hududiy mahsulot o'sish sur'atlari turlicha shakllangan: ayrim viloyatlarda o'sish sur'atlari yuqori bo'lsa, boshqalarida nisbatan past darajada qayd etilgan. Bu esa hududiy iqtisodiy rivojlanishning notekis xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

Hududlar o'rtasidagi tafovutlar yalpi hududiy mahsulot hajmlarining mutlaq miqdorlarida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, iqtisodiy salohiyati yuqori hududlar qatorida Toshkent shahri va Toshkent viloyati yetakchi o'rinni egallab, yalpi hududiy mahsulot hajmi bo'yicha boshqa hududlardan ancha yuqori natijalarni ko'rsatgan. Aksincha, ayrim viloyatlarda yalpi hududiy mahsulot hajmi nisbatan past darajada shakllangan bo'lib, bu hududiy iqtisodiy rivojlanish darajasining differensialligini ifodalaydi.

Hududiy tafovutlarning shakllanishida sanoat ishlab chiqarishining hududiy taqsimlanishi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Statistik ma'lumotlar sanoat ishlab chiqarish indeksining hududlar kesimida turlicha o'zgarib borishini ko'rsatadi. Ayrim hududlarda sanoat ishlab chiqarishining yuqori o'sish sur'atlari kuzatilgan bo'lsa, boshqa hududlarda o'sish nisbatan past darajada qayd etilgan. Bu holat hududiy iqtisodiy rivojlanishning tarmoq tuzilmasi va ishlab chiqarish salohiyati bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi.

Kompleks baholash natijalari hududiy rivojlanish darajasiga demografik omillar ham sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Doimiy aholi sonining barqaror o'sib borishi va iqtisodiyotda band aholining yillik o'rtacha sonining o'zgarishi hududiy mehnat resurslari salohiyatining shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Aholi sonining 2015-2024-yillarda barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lishi hududiy iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlovchi muhim demografik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kompleks tahlil hududiy rivojlanish darajasi O'zbekistonda barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, hududlar kesimida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu tafovutlar hududlarning iqtisodiy salohiyati, sanoat va xizmatlar sektorining rivojlanish darajasi, investitsiya faolligi hamda demografik resurslar bilan ta'minlanganligi bilan izohlanadi. Shuning uchun hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishda yagona standart yondashuvdan voz kechib, hududlarning resurs salohiyati va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga oluvchi differensial strategik yondashuvni qo'llash ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

Hududlar kesimida yalpi hududiy mahsulot hajmlari va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari tahlili O'zbekistonda hududiy rivojlanish darajasi notekis shakllanayotganini ko'rsatadi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda yalpi hududiy mahsulot hajmi bo'yicha Toshkent shahri 171,7 trln so'mdan ortiq ko'rsatkich bilan yetakchi o'rinni egallagan, Toshkent viloyati esa 138,6 trln so'm atrofidagi natija bilan ikkinchi pog'onada joylashgan. Ushbu hududlar mamlakat iqtisodiy makonida eng yuqori iqtisodiy konsentratsiya markazlari sifatida ajralib turadi.

Bunga nisbatan, Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida yalpi hududiy mahsulot hajmi ancha past shakllangan bo'lib, 2024-yilda mos ravishda qariyb 28,4 trln so'm va 20,1 trln so'm atrofida qayd etilgan. Ushbu tafovutlar hududiy iqtisodiy rivojlanish darajasi bir xil emasligini va mamlakat hududlari o'rtasida iqtisodiy imkoniyatlar sezilarli farqlanishini ko'rsatadi. Natijada hududiy iqtisodiy makonda "o'sish markazlari" va "periferik hududlar" o'rtasidagi tafovutlar saqlanib qolmoqda.

Iqtisodiy rivojlangan hududlar tahlili ushbu hududlarda iqtisodiyotning ko'p tarmoqli tuzilmasi shakllanganini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida sanoat, xizmatlar va yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi faoliyat turlari parallel rivojlanib, iqtisodiy diversifikatsiya darajasini oshirgan. 2024-yilda respublika bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 827 trln so'mdan ortiqni tashkil etgan bo'lib, ushbu xizmatlarning asosiy qismi aynan iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlarda jamlangan.

Shuningdek, Farg'ona va Samarqand viloyatlarida sanoat, xizmatlar va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining o'zaro uyg'un rivojlanishi kuzatiladi. Bu hududlarda tarmoqlararo muvozanat iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlab, hududiy iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarda shakllanishiga xizmat qilmoqda. Diversifikatsiya darajasining yuqoriligi ushbu hududlarda tashqi iqtisodiy omillar ta'siriga nisbatan moslashuvchanlikni kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Nisbatan past rivojlangan hududlar tahlili investitsiya va ishlab chiqarish salohiyati hududlar kesimida bir xil shakllanmaganligini ko'rsatadi. Xususan, Surxondaryo, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston Respublikasida iqtisodiy faoliyatning asosiy qismi an'anaviy tarmoqlarga to'g'ri kelib, yuqori texnologiyali sanoat va xizmatlar sektori yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa investitsiya oqimlarining nisbatan cheklanganligi bilan bog'liq bo'lib, hududiy iqtisodiy o'sish sur'atlarining pastroq shakllanishiga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, ushbu hududlarda institutsional infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi ham strategik rivojlanish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hududiy boshqaruv samaradorligi, biznes yuritish sharoitlari va infratuzilma ta'minotining nisbatan sust rivojlanganligi investitsiya jalb etish imkoniyatlarini cheklaydi. Natijada, iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari sekinlashib, hududlar o'rtasidagi rivojlanish tafovutlari saqlanib qolmoqda.

Quyidagi jadval hududiy rivojlanishga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillarning hududlar kesimida tarkibiy o'zgarishlarini baholash imkonini beradi. Unda 2022 va 2024-yillarda hududlarning yalpi ichki mahsulot, sanoat mahsuloti, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi hamda asosiy kapitalga investitsiyalar ulushidagi o'zgarishlar aks ettirilgan. Mazkur ko'rsatkichlar hududiy iqtisodiy tuzilmaning diversifikatsiya darajasi, investitsiya faolligi va ishlab chiqarish ixtisoslashuvi kabi omillar orqali hududiy rivojlanish natijalariga bevosita ta'sir etishini ifodalaydi. Shu bois jadval ma'lumotlari hududiy rivojlanishning iqtisodiy determinantlarini tizimli tahlil qilishda muhim empirik asos bo'lib xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Hududiy rivojlanishga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillarning hududlar kesimida tarkibiy ulushlari¹, %

Hudud	Yalpi ichki mahsulot ulushi			Sanoat mahsuloti ulushi			Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi ulushi			Asosiy kapitalga investitsiyalar ulushi		
	2022	2024	Farqi	2022	2024	Farqi	2022	2024	Farqi	2022	2024	Farqi
O'zbekiston Resp.	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-
Qoraqalpog'iston	3,4	3,1	-0,3	3,2	2,8	-0,4	4,0	3,8	-0,2	3,9	4,1	0,2
Andijon	6,1	6,2	0,1	9,8	10,3	0,5	10,3	10,0	-0,3	5,4	5,6	0,2
Buxoro	5,2	4,9	-0,3	4,9	4,8	-0,1	9,3	8,9	-0,4	8,1	10,2	2,1
Jizzax	3,1	3,0	-0,1	2,1	2,8	0,7	6,7	6,4	-0,3	3,9	4,6	0,7
Qashqadaryo	5,6	5,5	-0,1	4,1	4,4	0,3	9,2	9,5	0,3	6,0	7,0	1,0
Navoiy	7,5	8,1	0,6	15,3	16,5	1,2	4,5	4,7	0,2	6,7	6,6	-0,1
Namangan	4,6	4,7	0,1	3,3	3,6	0,3	7,6	7,7	0,1	5,5	10,7	5,2
Samarqand	7,0	6,9	-0,1	5,3	5,2	-0,1	11,6	12,3	0,7	7,1	5,7	-1,4
Surxondaryo	3,9	3,7	-0,2	1,3	1,6	0,3	7,6	7,8	0,2	4,3	3,3	-1,0
Sirdaryo	2,0	1,9	-0,1	2,2	2,3	0,1	3,5	3,4	-0,1	4,6	2,2	-2,4
Toshkent	10,5	10,1	-0,4	17,0	15,7	-1,3	9,7	9,5	-0,2	13,4	14,4	1,0
Farg'ona	6,3	6,3	0	5,5	5,2	-0,3	9,3	9,4	0,1	5,8	4,2	-1,6
Xorazm	3,6	3,5	-0,1	3,3	3,2	-0,1	6,8	6,5	-0,3	3,3	3,1	-0,2
Toshkent shahri	16,6	19,3	2,7	19,7	19,5	-0,2	0,0	0,1	0,1	21,4	18,1	-3,3

1 Muallif tomonidan Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Jadval ma'lumotlari hududiy rivojlanish jarayonlarida iqtisodiy omillar ta'siri turlicha namoyon bo'layotganini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent shahri yalpi ichki mahsulot ulushining 16,6 foizdan 19,3 foizga oshishi hududiy iqtisodiy faollikning yuqori konsentratsiyalashganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Navoiy viloyatida sanoat mahsuloti ulushining 15,3 foizdan 16,5 foizga o'sishi hududning sanoat ixtisoslashuvi kuchayib borayotganini ifodalaydi. Bu holat iqtisodiy diversifikatsiya darajasi yuqori hududlarda ishlab chiqarish salohiyati barqaror shakllanishini ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, Sirdaryo viloyatida investitsiyalar ulushining 4,6 foizdan 2,2 foizga kamayishi va Samarqand viloyatida investitsiya ulushining pasayishi hududiy rivojlanishda investitsiya faolligi muhim determinant ekanini ko'rsatadi. Namangan viloyatida investitsiyalar ulushining 5,5 foizdan 10,7 foizga keskin oshishi esa hududiy iqtisodiy o'sishning yangi investitsion manbalar hisobiga jadallashayotganini anglatadi. Umuman olganda, jadval ma'lumotlari hududiy rivojlanish natijalari institutsional sharoitlar bilan bir qatorda iqtisodiy tuzilmaning diversifikatsiya darajasi va investitsiya resurslarining hududlar kesimida taqsimlanishiga bevosita bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Hududiy rivojlanish natijalarini kompleks baholash shuni ko'rsatadiki, hududlar iqtisodiy o'sish sur'atlari faqat ishlab chiqarish hajmi yoki investitsiya ko'rsatkichlari bilan emas, balki institutsional muhit, iqtisodiy tuzilma va demografik resurslar uyg'unligi bilan belgilanadi. Tahlillar hududiy rivojlanish jarayonlari ko'p omilli tizim sifatida shakllanishini tasdiqlaydi. Bunda boshqaruv sifati, iqtisodiy diversifikatsiya darajasi va mehnat resurslari tarkibi hududiy iqtisodiy faollikning asosiy determinantlari sifatida namoyon bo'ladi (2-jadval).

2-jadval. Hududiy rivojlanish natijalariga ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimi²

Omil guruhi	Asosiy ko'rsatkichlar	Hududiy rivojlanishga ta'sir mexanizmi	Konseptual iqtisodiy talqin
Institutsional omillar	Hududiy boshqaruv sifati, tartibga solish mexanizmlarining samaradorligi, investitsiya muhitining barqarorligi, "yagona darcha" tizimi rivoji	Institutsional muhit resurslarni taqsimlash va iqtisodiy qarorlar qabul qilish samaradorligini belgilaydi; boshqaruv sifati oshishi bilan hududiy investitsion jozibadorlik va iqtisodiy faollik ortadi	Institutsional iqtisodiyot nazariyasiga ko'ra, samarali institutlar tranzaksion xarajatlarni kamaytiradi va hududiy iqtisodiy tizimning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlaydi
Iqtisodiy omillar	Iqtisodiy diversifikatsiya darajasi, sanoat mahsulotlari ulushi, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, xizmatlar sektori rivoji	Tarmoqlararo muvozanat va investitsiya oqimlari hududiy ishlab chiqarish bazasini kengaytiradi, yangi o'sish nuqtalarini shakllantiradi va iqtisodiy tizimning tashqi shoklarga barqarorligini oshiradi	Strukturaviy o'sish nazariyasiga muvofiq, diversifikatsiyalashgan iqtisodiy tuzilma hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytiradi, monotarmoq ixtisoslashuv esa iqtisodiy xatarlarni oshiradi
Demografik omillar	Mehnatga layoqatli aholi ulushi, bandlik darajasi, demografik dividend (SR ko'rsatkichi), inson kapitali sifati	Mehnat resurslari salohiyati va bandlik darajasi ishlab chiqarish hajmi, xizmatlar sektori kengayishi va innovatsion faollikni rag'batlantiradi	Demografik o'sish nazariyasiga ko'ra, mehnatga layoqatli aholi ulushining yuqoriligi hududiy iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri bo'lib, inson kapitali sifati barqaror rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi

Mazkur jadval hududiy rivojlanish natijalari ko'p omilli va tizimli xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Institutsional omillar hududiy iqtisodiy tizimning tashkiliy asosini shakllantirib, investitsiya muhitini barqarorlashtiradi va iqtisodiy qarorlar qabul qilish samaradorligini oshiradi. Boshqaruv sifati yuqori bo'lgan hududlarda iqtisodiy loyihalarning tezkor amalga oshirilishi va resurslardan samarali foydalanish natijasida hududiy iqtisodiy faollik darajasi nisbatan yuqori shakllanadi.

2 Muallif tomonidan shakllantirilgan

Iqtisodiy omillar esa hududiy rivojlanishning bevosita o'sish drayverlari sifatida namoyon bo'ladi. Tarmoqlar tarkibining diversifikatsiyalashganligi, investitsiya resurslarining yetarli hajmda jalb etilishi va sanoat ulushining ortib borishi hududiy iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi. Demografik omillar esa ushbu jarayonning ijtimoiy-iqtisodiy bazasini shakllantirib, mehnat resurslari salohiyati va inson kapitali sifati orqali hududiy rivojlanishning uzoq muddatli trajektoriyasini belgilaydi. Shu tariqa, hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda institutsional, iqtisodiy va demografik omillarni integratsiyalashgan holda hisobga olish ilmiy-metodologik jihatdan eng maqbul yondashuv hisoblanadi.

Institutsional muhit hududiy rivojlanishning asosiy tashkiliy platformasi sifatida namoyon bo'ladi. Hududiy boshqaruv tizimining samaradorligi investitsiya jalb qilish, biznes muhitini yaxshilash va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiy faolligi yuqori hududlarda korxonalar va tashkilotlar sonining nisbatan yuqori konsentratsiyasi kuzatiladi, bu esa institutsional infratuzilmaning rivojlanganligi bilan izohlanadi. Bunday hududlarda "yagona darcha" tamoyiliga asoslangan boshqaruv mexanizmlari iqtisodiy loyihalarni tezkor amalga oshirish imkonini yaratadi.

Aksincha, institutsional muhit yetarli rivojlanmagan hududlarda iqtisodiy faollik darajasi past shakllanadi. Bunda tartibga solish mexanizmlarining murakkabligi, infratuzilma ta'minotining cheklanganligi va boshqaruv samaradorligining pastligi investitsiya jarayonlarini sekinlashtiradi. Natijada hududiy rivojlanish sur'atlari barqaror emasligi kuzatiladi. Shu sababli hududiy strategiyalarni ishlab chiqishda institutsional islohotlarni ustuvor yo'nalish sifatida belgilash muhim metodologik xulosa hisoblanadi.

Hududiy rivojlanishga ta'sir etuvchi eng muhim determinantlardan biri iqtisodiy tuzilmaning diversifikatsiya darajasidir. Tarmoqlar tarkibi diversifikatsiyalashgan hududlarda iqtisodiy o'sish barqaror va tashqi iqtisodiy shoklarga nisbatan chidamli bo'ladi. Xususan, sanoat, xizmatlar va investitsiya faoliyati uyg'un rivojlangan hududlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari nisbatan yuqori shakllanishi kuzatiladi. Bu hududlarda iqtisodiy faoliyatning bir nechta tarmoqlarga taqsimlanganligi iqtisodiy xavflarni kamaytiradi va barqaror rivojlanish imkonini oshiradi.

Bunga qarama-qarshi ravishda, iqtisodiy faoliyati asosan bitta yoki ikkita tarmoqqa ixtisoslashgan hududlarda iqtisodiy o'sish o'zgaruvchan bo'lishi kuzatiladi. Monotarmoq iqtisodiy tuzilma hududiy iqtisodiyotning tashqi omillarga qaramligini kuchaytiradi va iqtisodiy barqarorlikni zaiflashtiradi. Shu sababli hududiy rivojlanish strategiyasida iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytirish, yangi o'sish nuqtalarini shakllantirish va xizmatlar sektorini rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaralishi lozim.

Hududiy rivojlanish jarayonlarida demografik omillar, xususan mehnatga layoqatli aholi ulushi va bandlik darajasi muhim rol o'ynaydi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2015–2024-yillarda doimiy aholi soni barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu hududiy mehnat resurslari salohiyatining ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, iqtisodiyotda band aholining yillik o'rtacha soni ham hududiy iqtisodiy faollikni shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Demografik dividend mavjud hududlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari tezroq shakllanishi kuzatiladi, chunki mehnat resurslari ulushining yuqoriligi ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va xizmatlar sektorini rivojlantirish imkoniyatlarini oshiradi. Aksincha, demografik yuklama yuqori bo'lgan hududlarda iqtisodiy resurslar asosan ijtimoiy xarajatlarga yo'naltiriladi, bu esa investitsiya faolligini cheklaydi. Shu bois hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda inson kapitalini rivojlantirish va demografik resurslardan samarali foydalanish muhim metodologik yo'nalish sifatida qaraladi.

Hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish jarayonini tizimli asosda yoritish uchun integratsion metodologik modelni shakllantirish zarur. Mazkur model hududiy rivojlanishga ta'sir etuvchi asosiy omillar - institutsional muhit, strategik boshqaruv mexanizmlari, iqtisodiy omillar, demografik resurslar hamda inson kapitalining o'zaro bog'liqligini yagona tizim sifatida talqin etishga imkon beradi. Ushbu yondashuv hududiy rivojlanish jarayonlarini alohida omillar yig'indisi sifatida emas, balki bosqichma-bosqich shakllanuvchi ko'p darajali va ko'p omilli tizim sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutadi.

Integratsion metodologik model hududiy iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlovchi ichki va tashqi omillar o'rtasidagi funksional aloqalarni aniqlashga xizmat qilib, rivojlanish jarayonining mantiqiy ketma-ketligini - institutsional sharoitlardan boshlab strategik boshqaruv orqali iqtisodiy va demografik omillarni safarbar etish hamda yakunda hududiy raqobatbardoshlik va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish bosqichlarini tizimli ravishda ifodalaydi (3-jadval).

Jadval ma'lumotlari hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish jarayoni izchil bosqichlardan iborat kompleks metodologik tizim ekanini ko'rsatadi. Modelning birinchi bosqichi sifatida institutsional muhit hududiy rivojlanishning boshlang'ich sharti vazifasini bajaradi, chunki boshqaruv sifati, hududiy siyosat mexanizmlari va tartibga solish tizimi resurslarni taqsimlash hamda strategik qarorlar qabul qilish samaradorligini belgilaydi. Ikkinchi bosqich - strategik boshqaruv bloki - ushbu institutsional asosni rivojlantirib, integratsion siyosat, hududiy rejalashtirish va aqlli ixtisoslashuv orqali barcha omillarni yagona rivojlanish maqsadlariga yo'naltiradi. Shu tariqa, jadvaldagi dastlabki ikki bosqich hududiy rivojlanishning tashkiliy va strategik poydevorini shakllantiruvchi omillar sifatida talqin etiladi.

3-jadval. Hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishning integratsion metodologik modeli³

Model bosqichi	Tarkibiy blok	Asosiy komponentlar	Funksional vazifasi	Kutilayotgan natija
1-bosqich	Institutsional muhit	Boshqaruv sifati, hududiy siyosat mexanizmlari, tartibga solish tizimi	Hududiy rivojlanish jarayonlari uchun tashkiliy-institutsional sharoitlarni shakllantirish, resurslarni muvofiqlashtirish	Investitsion muhit barqarorlashuvi, boshqaruv samaradorligining oshishi
2-bosqich	Strategik boshqaruv bloki	Integratsion siyosat, hududiy rejalashtirish, aqlli ixtisoslashuv	Institutsional, iqtisodiy va demografik omillarni yagona strategik maqsadlar asosida integratsiyalash	Hududiy rivojlanish siyosatining tizimliliigi va izchilligi
3-bosqich	Iqtisodiy omillar	Diversifikatsiya darajasi, investitsiyalar hajmi, tarmoqlar tuzilmasi	Iqtisodiy bazani kengaytirish, yangi o'sish nuqtalarini shakllantirish va tarmoqlararo muvozanatni ta'minlash	Iqtisodiy barqarorlik, ishlab chiqarish salohiyatining ortishi
4-bosqich	Demografik omillar	Mehnat resurslari, bandlik darajasi, demografik dividend	Inson kapitali salohiyatini rivojlantirish va mehnat bozori faolligini oshirish	Uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish resurslarining shakllanishi
5-bosqich	Inson kapitali	Ta'lim sifati, malaka darajasi, innovatsion salohiyat	Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi mehnat resurslarini shakllantirish	Innovatsion rivojlanish va texnologik yangilanish
6-bosqich	Hududiy raqobatbardoshlik	Iqtisodiy barqarorlik, investitsion jozibadorlik, innovatsion rivojlanish	Integratsiyalashgan omillar ta'sirida hududiy iqtisodiy tizimning raqobat ustunliklarini mustahkamlash	Hududlar o'rtasidagi tafovutlarning qisqarishi, raqobatbardoshlikning ortishi
7-bosqich	Yakuniy natija - Barqaror iqtisodiy o'sish	Uzoq muddatli hududiy rivojlanish trajektoriyasi	Barcha omillar integratsiyasi orqali barqaror va muvozanatli hududiy rivojlanishni ta'minlash	Barqaror iqtisodiy o'sish va hududiy rivojlanishning izchil modeli

Modelning uchinchi va to'rtinchi bosqichlarida iqtisodiy hamda demografik omillar hududiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchlari sifatida namoyon bo'ladi. Iqtisodiy omillar - diversifikatsiya darajasi, investitsiyalar hajmi va tarmoqlar tuzilmasi - hududiy iqtisodiyotning ishlab chiqarish bazasini kengaytirib, yangi o'sish nuqtalarini shakllantiradi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Demografik omillar esa mehnat resurslari salohiyati, bandlik darajasi va demografik dividend orqali iqtisodiy rivojlanishning uzoq muddatli resurs bazasini yaratadi. Bu bosqichlarda inson kapitalining alohida ajratilishi bejiz emas, chunki ta'lim sifati, malaka darajasi va innovatsion salohiyat iqtisodiy diversifikatsiya va texnologik modernizatsiyaning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Natijada iqtisodiy va demografik komponentlarning uyg'unligi innovatsion rivojlanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Jadvalda keltirilgan beshinchi va oltinchi bosqichlar integratsiyalashgan omillar ta'sirining natijaviy bosqichini aks ettiradi. Inson kapitali rivojlanishi innovatsion faoliyatni rag'batlantirib, yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi tarmoqlarni kengaytiradi, bu esa hududiy iqtisodiy tizimning sifat jihatidan yangilanishiga olib keladi. Ushbu jarayonning mantiqiy davomi sifatida hududiy raqobatbardoshlik shakllanadi, ya'ni iqtisodiy barqarorlik, investitsion jozibadorlik va innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari oshadi. Natijada hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar qisqarib, hududiy iqtisodiy tizimning moslashuvchanligi va barqarorligi mustahkamlanadi.

Yakuniy bosqich sifatida barqaror iqtisodiy o'sish modelning umumiy natijaviy ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Barcha omillar integratsiyasi orqali hududiy rivojlanishning uzoq muddatli trajektoriyasi shakllanadi va muvozanatli iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyati yuzaga keladi. Shu jihatdan, jadvalda aks ettirilgan bosqichlar o'zaro ketma-ketlikda harakat qilib, hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish jarayonini konseptual jihatdan asoslaydi. Mazkur yondashuv hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda alohida omillarni emas, balki institutsional, iqtisodiy va demografik determinantlarning integratsiyalashgan tizimini hisobga olish zarurligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

3 Muallif tomonidan shakllantirilgan

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada O'zbekiston hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirishning metodologik yo'nalishlari kompleks tahlil qilindi. Tahlil natijalari hududiy rivojlanish darajasi respublika bo'yicha umumiy ijobiy dinamikaga ega bo'lsa-da, hududlar kesimida sezilarli notekislik saqlanib qolayotganini ko'rsatdi. Yalpi hududiy mahsulot hajmlaridagi farqlar, sanoat ishlab chiqarishi va investitsiya faolligining hududiy konsentratsiyasi "o'sish markazlari" hamda "periferik hududlar" o'rtasidagi tafovutlarning iqtisodiy makonda izchil qayta ishlab chiqarilayotganini anglatadi. Shu bilan birga, iqtisodiy diversifikatsiya va xizmatlar sektorining rivojlanganligi yuqori hududlarda barqaror o'sishning muhim manbai sifatida namoyon bo'ldi, investitsiya ulushining ayrim hududlarda pasayishi esa modernizatsiya sur'atlarini sekinlashtiruvchi omil ekanligi asoslandi. Demografik omillar, xususan mehnat resurslari salohiyati va inson kapitali sifati hududiy iqtisodiy faollikning uzoq muddatli drayveri sifatida ko'rib chiqildi.

Tadqiqotning metodologik xulosasi shundan iboratki, hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish alohida instrumentlar majmuasi emas, balki institutsional muhit, strategik boshqaruv, iqtisodiy omillar, demografik resurslar va inson kapitalining o'zaro bog'liq integratsion tizimi sifatida qurilishi zarur. Bu yondashuv hududiy siyosatni "yagona standart" tamoyili asosida emas, balki hududlarning resurs salohiyati, tarmoqlar tuzilmasi va demografik xususiyatlariga mos differensial strategiyalar asosida shakllantirishni taqozo etadi.

Aniqlangan hududiy tafovutlar, iqtisodiy tuzilmaning hududlar kesimida turlicha diversifikatsiyalashgani, investitsiya faolligining notekis taqsimlanganligi hamda demografik resurslardan foydalanish samaradorligidagi farqlarni inobatga olgan holda quyidagi amaliy takliflar tavsiya etiladi:

hududiy siyosatda institutsional islohotlar ustuvorligini kuchaytirish, hududiy boshqaruv samaradorligini oshirish va "yagona darcha" mexanizmlarini hududlar kesimida bir xil standartlarda joriy etish lozim;

iqtisodiy diversifikatsiyani rag'batlantirish orqali monotarmoq hududlarning tashqi shoklarga zaifligini kamaytirish, xizmatlar sektorini kengaytirish hamda yuqori qo'shilgan qiymatli ishlab chiqarish yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash zarur;

investitsiya resurslari hududlar bo'yicha muvozanatli taqsimlanishini ta'minlash, past investitsiya ulushiga ega hududlarda infratuzilma va sanoat loyihalarini "katalizator paket" tamoyili asosida jadallashtirish maqsadga muvofiq;

demografik dividend imkoniyatlarini iqtisodiy natijaga aylantirish uchun bandlikni oshiruvchi mahalliy klasterlar, kasbiy tayyorgarlik va inson kapitaliga yo'naltirilgan dasturlar hududiy strategiyalarning majburiy komponentiga aylantirilishi zarur.

Integratsion metodologik model hududiy tafovutlarni kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-amaliy asoslarini kengaytiradi. U hududiy rivojlanish determinantlarini yagona tizimda uyg'unlashtirib, resurslarni muvozanatli taqsimlash, iqtisodiy diversifikatsiyani chuqurlashtirish hamda institutsional va demografik salohiyatdan samarali foydalanish imkonini beradi. Natijada hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklar bosqichma-bosqich qisqarib, hududiy iqtisodiy tizimning raqobatbardoshligi va uzoq muddatli barqaror o'sish sur'atlari mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Barca, F. (2019). Place-based policy and regional development: The role of local governance. Routledge.
2. Boschma, R. (2017). Relatedness as driver of regional diversification: A research agenda. *Regional Studies*, 51(3), 351–364.
3. Crescenzi, R., & Rodriguez-Pose, A. (2016). Innovation and regional growth in the European Union. *Growth and Change*, 47(4), 653–672.
4. Foray, D. (2018). Smart specialization: Opportunities and challenges for regional innovation policy. Routledge.
5. Gosavi, A., Sharma, P., & Tiwari, R. (2016). Sustainable development challenges in the Himalaya region: A review. *Asian Journal of Environment & Development*, 23(4), 199–215.
6. McCann, P. (2016). The UK regional-national economic problem: Geography, globalisation and governance. Routledge.
7. Milliy statistika qo'mitasi statistik to'plamlari
8. OECD. (2020). A territorial approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis report. OECD Publishing.
9. Ozkan, M., & Schott, J. (2013). Regional cooperation and sustainable development in the Arctic. *Polar Record*, 49(3),
10. Rodrik, D. (2017). Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy. Princeton University Press.
11. Storper, M. (2018). Keys to the city: How economics, institutions, social interaction, and politics shape development. Princeton University Press.
12. Маъмуров Б.Х. (2016) Государственная поддержка инновационной активности системы предпринимательства // Технологии информационного общества. – С. 318-319.
13. Маъмуров, Б. (2023). Худудларда рақамли иқтисодий ривожлантириш стратегияси ва истиқболлари. *Nashrlar*, 1(1), 326–329. <https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp326-329>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
